

Heterogeneidad de los saberes en algunos textos de José Ingenieros, La *Cristina Beatriz Fernández*- Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET

../9/fernández C.htm

../fuentes/9/fernández C..doc

Resumen: El objetivo del trabajo es analizar el problema de la heterogeneidad de los saberes convocados en algunos escritos de José Ingenieros.

El objetivo del trabajo es analizar el problema de la heterogeneidad de los saberes convocados en algunos escritos de José Ingenieros que mencionamos a continuación:

- el tratado **La simulación en la lucha por la vida**^[1] -publicado en 1903, este texto es, en realidad, la introducción a la tesis de psiquiatría que presentó a la Universidad de Buenos Aires en 1900, titulada **La simulación de la locura**,-

- la compilación de conferencias y artículos editados en forma independiente entre 1899 y 1911 y recopilados bajo el título de **La psicopatología en el arte**^[1]; -

el **Tratado del amor**,^[1] una recopilación de textos que habían visto la luz en la **Revista de Filosofía** entre 1919 y 1925 y fueron unificados, posteriormente, en un solo volumen.

Para el análisis del corpus mencionado, procederemos en forma conjunta, ya que nos interesa señalar algunos procedimientos que se reiteran en los tres libros. Antes de ello, recordemos brevemente que después de que Ingenieros cursase sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, fue nombrado, en 1900, jefe de clínica en el Servicio de Observación de Alienados de la Policía de Buenos Aires, ocupación simultánea a sus actividades docentes en la UBA, donde era jefe de clínica de la cátedra sobre enfermedades nerviosas que entonces estaba a cargo de José María Ramos Mejía. Desde 1907, Ingenieros también dirigió el Instituto de Criminología anexo a la Penitenciaría Nacional. De manera que, en la época en que redactó los textos que vamos a abordar, su investigación estuvo centrada en lo psiquiátrico y criminológico, cuestiones que se ven reflejadas en su producción.

Ya en una primera lectura es evidente la multiplicidad de saberes convocados por Ingenieros: sociología, medicina, historia del arte, historia política, literatura, biología, filosofía, etc. En todos los casos, el cruce de saberes implicados no puede deslindarse de la tipología discursiva seleccionada por el autor, que oscila entre el tratado y el ensayo. A veces, como ocurre con el **TA**, la inscripción en cierto tipo discursivo a partir del título parecería simplificar la cuestión. Asimismo, el hecho de que nos enfrentemos a una producción que tiene su génesis en el marco de una disciplina específica -la psiquiatría- abonaría la tesis de que se trata de un texto "disciplinariamente centrado", condición que es más frecuente atribuir a los tratados que a los ensayos. Éste es el caso, también, de **LSLV**, ya que su condición, explícita en el texto, de haber oficiado como introducción a una tesis médica, nos acerca al tratado, lo cual se confirma si observamos su organización en capítulos, la presencia de una "Introducción" y la de las "Conclusiones sintéticas". No obstante, tenemos dificultades a la hora de catalogar **LPA**, no sólo por el hecho de que el libro es una recopilación de trabajos independientes, sino por el carácter de la escritura de muchos de los artículos que lo componen: a veces, ensayística; otras, con pretensiones técnicas, científicas o, más precisamente, científicas. Pero incluso en aquellos libros que se anuncian como tratados, otros géneros discursivos atraviesan su escritura. Así, por ejemplo, leemos en la "Introducción" de **LSLV** un pasaje con un notable sesgo autobiográfico, en el cual se explica el nacimiento de la preocupación por el tema de la simulación a partir de la lectura de **El enfermo imaginario** de Moliere:

...De sobre el velador tomamos una noche, el **Malade imaginaire**, de Moliere, para continuar su comenzada lectura, con el higiénico propósito, entre otros, de no adormecernos bajo la influencia poco grata de una monografía sobre **Nuevos tratamientos de los bolos fecales**, cuya lectura acabáramos en el **British Medical Journal** (...)

En este fragmento se percibe, digámoslo de paso, una característica que aparece diseminada por buena parte de la producción de Ingenieros: el humor, que opera también desestabilizando el tipo discursivo del tratado. Complicando este cuadro, nos encontramos frecuentemente con una retórica, aun en supuestos tratados como **LSLV** y el **TA**, que tienen más puntos de contacto con el estilo y los tópicos del modernismo literario que con el registro esperable de textos técnicos. Por ejemplo, en el **TA** - un texto cuya hipótesis central es tributaria de un vitalismo **modo nietzscheano**, ya que aboga por la liberación del instinto sexual, coercionado a lo largo de siglos en la institución social del matrimonio-, razones estéticas se entrecruzan con un discurso pretendidamente encuadrado en las ciencias biológicas y así, un tratado que había comenzado con una "Teoría genética del amor" deriva hacia un análisis de la "formación del ideal" amoroso, mucho más cerca de Rubén Darío que de Darwin.

Algo que a veces suele olvidarse es que la ciencia, como la literatura, se sostienen en textos (Verón) y que, como consecuencia de ello, hay ciertos procedimientos que son constitutivos de buena parte de ambas prácticas en su dimensión escrituraria. Éste es el caso, por ejemplo, del relato que, sin ser una estructura lingüística exclusiva de la ciencia y la literatura, les es común. Algo de esa condición transdisciplinaria del relato se exhibe en las siguientes líneas de **LPA**, en las cuales Ingenieros sostiene, evaluando la producción de ciertos escritores, que

... No son, ciertamente, *cuadros clínicos perfectos*, pero a pesar de sus imperfecciones se elevan a inmensa altura psicológica sobre las *historias* que suelen recogerse en los manicomios (...) (**LPA** 17)

Notemos, en relación con esto, que en esa época, la naciente psicopatología argentina había desatado una verdadera caza de "historias" -como las llama Ingenieros- con el fin de analizar y clasificar toda suerte de "desviaciones", desde la locura hasta la homosexualidad. En los textos de Ingenieros, el relato de los "casos" clínicos aparece jalonando el discurso, con un potencial explicativo agregado a la mera descripción "técnica". Eso ocurre en el capítulo dedicado a "Los simuladores patológicos" en **LSLV**, donde casos provenientes del archivo médico se confunden con "historias" tomadas de otras fuentes, como los relatos de la vida conventual acerca de monjas que se declaraban embarazadas por el diablo. Pero además de la explicación y la ilustración, los relatos de los casos tienen otras funciones. En una de sus mejores conferencias / ensayos, "El delito de besar", Ingenieros se propone deslindar los que llama, en decorosa nomenclatura, "beso casto" y "beso de amor" del beso no consentido, una forma incipiente del acoso sexual. Para ello, recorre las grandes "historias" de amor de la literatura -Paolo y Francesca, Romeo y Julieta, Tristán e Isolda - los versos de Catulo, Ovidio, Propertio, Marcial, Góngora, etc. y cataloga las distintas tipologías de besos, jerarquizadas de acuerdo con su "coeficiente de voluptuosidad". El discurso, de marcadas connotaciones jurídicas e higienistas, llega a la previsible conclusión de que "la higiene es

clarividente pero el amor es ciego". Lo que nos interesa de esta exposición es que incluye un relato, bajo el título "Premeditación y alevosía como agravantes", que vale la pena citar completo:

Tenemos en nuestro archivo el caso de un estudiante ruso, Ivanov (...)

La desgracia de Ivanov tuvo su origen en la antigua costumbre, vigente aún en Rusia, de dar la bienvenida a los amigos el día de Pascua, diciendo: *¡Cristo resucitó!*, a lo que el amigo contesta: *¡Sí, es cierto, resucitó!*; cambiadas esas frases, los amigos se abrazan y besan en público, sin distinción de sexo. Aunque los extranjeros residentes en San Petersburgo no observan esa costumbre, el galante Ivanov decidió aprovechar la oportunidad para besar a la señorita Lise Alibert, una estudiante francesa, de quien estaba enamorado sin ser correspondido. En cuanto la joven se sintió entre los brazos de Ivanov y acribillada de besos, dio en vociferar con ingratitud; acudió su hermano y a golpes de puño acometió a Ivanov que, aturcido, disparó un tiro de revólver contra el agresor, sin herirlo. Huyendo del escándalo, el amoroso estudiante se trepó a un automóvil ajeno, obligando al conductor a huir con velocidad loca; y como le siguiera la policía desde otros vehículos, no vaciló en descargar su arma contra los perseguidores. Cuando se agotaron sus municiones, el conductor lo desarmó, entregándolo a la fuerza pública. El proceso terminó con su deportación a Siberia. (**LPA** 105).

En este texto, el dramatismo logrado mediante la acumulación de acciones del breve relato es sólo uno de los factores que lo hacen apropiado para la conferencia en que se incluye, en el marco de la cual debió funcionar como una estrategia de captación de la atención del auditorio. Pero considérese que también se lo introduce como un caso médico, proveniente de "nuestro archivo", y que culmina con una medida legal. De ese modo, el relato es una cifra o una suerte de sinécdoque de la conferencia entera, ya que ella también conduce a la formulación de sanciones legales para el atentado al pudor y a la higiene que es ese asunto de los besos. Por eso, podemos decir que los relatos tienen en los textos de Ingenieros un empleo retórico, en el sentido primigenio del término, es decir, como medios para lograr la persuasión del auditorio.

Además de aportar algunos relatos, la literatura aparece en los escritos de Ingenieros gracias a la mención de obras y autores clásicos que adquieren el rango de citas de autoridad. Esto es evidente en **LPA** donde, siempre en la línea autobiográfica que caracteriza buena parte de la prosa de este autor, confiesa que fue su lectura de **Hamlet** y del **Quijote** la que lo introdujo en los estudios de patología mental, asignándole a la literatura la función de haber sido la génesis de su vocación científica. En el **TA**, tanto al inicio como al final del texto, la literatura juega un papel esencial, ya que la primera parte, titulada "La metafísica del amor" -título paradójico en un texto que se presume positivista- se inicia con la referencia a mitos y textos literarios antiguos. Este empleo de la literatura con intención ejemplar, tiene su justificación en la posibilidad de hacer dialogar las artes y las ciencias, lo cual se sostiene, a su vez, en un determinado concepto de literatura. Sobre esto, leemos en la conferencia "La psicopatología en el arte":

Siempre merecerán sitio de honor, como grandes psicólogos, ciertos escritores que tuvieron especial perspicacia para observar y describir caracteres humanos (...)

... muchos artistas fueron a la vez admirables observadores, de Eurípides a Dante, de Shakespeare a Goethe, de Cervantes a Moliere; en sus obras podemos estudiar toda la gama anormal que oscila entre las pasiones y la locura, con la ventaja de estar ciertos rasgos mejor acentuados en la obra de arte que en la realidad misma. (**LPA** 17)

Este párrafo denuncia una suerte de visión naturalista intemporal o anacrónica sobre el quehacer literario, ya que se presupone que escritores tan disímiles como Shakespeare o Eurípides han escrito al modo de Zola: a partir de la observación. De cualquier modo, es este concepto de la literatura como cuadro clínico o representación de caracteres verosímiles lo que la transforma en un saber digno de entrar en diálogo con la materia médica y biológica.

Otro punto a considerar es la selección lexical. Como es sabido, la delimitación de campos disciplinarios se relaciona estrechamente con campos semánticos específicos. Los tres textos que analizamos aquí coinciden en emplear un lenguaje proveniente de la medicina, más específicamente, de la psiquiatría, conjugado con otros sectores del espectro lingüístico, como el asociado a la biología, especialmente al evolucionismo darwiniano. Vemos, por ejemplo, en **LSLV**, cómo hasta de las instituciones sociales se dice que tienen su "filogenia" -término que en el contexto rioplatense no puede menos que remitirnos al título de una de las más famosas obras paleontológicas de Florentino Ameghino-; se habla de "selección natural" en las sociedades humanas, de "evolución", etc. En cuanto a **LPA**, el vocabulario de la psiquiatría aparece en todo momento, incluso aplicado a personajes de ficción, como cuando el análisis de Hamlet lo lleva a diagnosticar que es "un psicasténico modelo" o que Don Quijote padece "monomanía". Lo que hace posible esta traslación del lenguaje médico a otros campos, como es el literario, es la presunción -¿herencia del naturalismo?- de que los escritores han tenido como objetivo reproducir personajes emblemáticos, de que han buscado representar, en el arte, las distintas modalidades de la conducta humana. En un pasaje de la conferencia / ensayo titulada "La locura de don Quijote", queda explícitamente enunciado el valor médico de los textos literarios:

Habría que transcribir cien párrafos para dar idea total de los síntomas y manifestaciones psicopáticas que analiza Cervantes en la novela. Aunque todas se desenvuelven en torno de la monomanía caballeresca, dos merecen especial mención, por su manera de exteriorizarse y por su valor clínico particularmente significativo (**LPA** 33, mi subrayado).

El uso del léxico tomado de las ciencias médicas y biológicas y hasta de la paleontología, no carece de connotaciones ideológicas: recordemos que **LSLV** desarrolla la hipótesis de que el hombre ha pasado de la simulación biológica o mimetismo a la simulación de conductas sociales, lo cual permite leer la sociología como un capítulo de la historia natural. Pero esta hipótesis está puesta al servicio de esclarecer los mecanismos de simulación para poder detectar a los delincuentes que simulan la locura para evadir la pena, a los falsos mendigos que pretenden explotar la caridad pública y a los también falsos enfermos que buscan evitar el servicio militar. El problema, en definitiva, es el de la gobernabilidad, uno de los ejes de la cultura letrada latinoamericana -sobre todo, de su tradición ensayística, desde el **Facundo** de Sarmiento- y que se sirve, en este caso, del modelo clínico. De ahí las copiosas citas de Lombroso y otros criminólogos de la escuela italiana, que ya habían producido un discurso altamente persuasivo al conjugar saberes biológicos con el discurso legal asociando la criminalidad a cuestiones hereditarias. La antropología y el derecho se convertían así en extensiones de la biología, pues, en las sociedades modernas del período de entresiglo, los criminales eran vistos como seres que conservaban atributos propios de un pasado ancestral, por lo que les era innato comportarse como *salvajes*.

El recurso a las doctrinas biológicas, como el evolucionismo, para explicar las formas de la delincuencia, no debe sorprendernos en textos como los de Ingenieros que, aunque ameritan algunas salvedades, se inscriben en el corpus del positivismo latinoamericano. Recordemos que el positivismo, con el énfasis puesto en la experiencia y la observación, propició el cientificismo, es decir, la búsqueda de un efecto de cientificidad en todos los órdenes del saber. De este modo, muchas teorías científicas, como las provenientes de la biología y la medicina, alcanzaron una proyección casi metafísica, al entenderse como modelos interpretativos de la realidad en su totalidad. Es por eso que se ha dicho que, sobre todo en la Argentina, el positivismo fue una verdadera "filosofía científica", especialmente una filosofía biológica y una filosofía psicológica. En el caso de Ingenieros, esta filosofía científicista llega a constituir un verdadero sistema, el "monismo naturalista". Se trata, básicamente, de creer en la unidad fundamental de la materia, no sólo en el nivel biológico, es decir, para explicar la formación natural de la materia viviente, sino también en un nivel, digamos, "espiritual", pues se presupone que la personalidad consciente y la función de pensar son extensiones, concreciones en otro grado, de esa misma unidad fundamental de lo viviente (Soler 19-20, 55, 112, 136). Siguiendo esta línea, la hibridación de saberes en los textos de Ingenieros alcanza a formularse como una teoría, si no acabada, al menos esbozada. Es decir, que la fusión de imaginarios científicos y literarios responde a una interpretación de la realidad y del quehacer intelectual, es algo programáticamente buscado. En la conferencia / ensayo "La psicopatología en el arte" encontramos este párrafo:

... cuando el poeta sabe describir caracteres, es psicólogo; y cuando el músico armoniza tonos y ritmos, es físico; y cuando el pintor

logra animar paisajes, es naturalista; y cuando el arquitecto coordina moles y líneas, es matemático (...) (**LPA**, 16)

Además del monismo naturalista de Ingenieros y de su teoría -por llamarla de algún modo- de la fusión de las artes y las ciencias, no podemos obviar la influencia en él del positivismo comteano, que bregaba por la fusión de los saberes en aras de un sistema cerrado del mundo. Pero, ¿cuáles son las operaciones que efectúa Ingenieros para posibilitar, en la trama de sus textos, el cruce de saberes y discursos vinculados a disciplinas y prácticas tan heterogéneas como la biología, la sociología, el derecho, la literatura, etc.? Una de las fundamentales, según creemos, es desplazar lo que llamaremos, con Gregorio Klimovsky, el "contexto de aplicación"^[1] de las teorías científicas, como cuando se emplea la teoría evolucionista de Darwin para explicar el funcionamiento de la sociedad y sus problemas - desplazamiento, por cierto, no privativo de Ingenieros: ya Spencer había extrapolado el evolucionismo de su contexto de aplicación original, biológico, creando el paradigma que dio en llamarse "darwinismo social"-.

Pero más allá de la cuestión filosófica o en solidaridad con ella, debemos señalar que la extrapolación del lenguaje de las ciencias de la naturaleza a otros órdenes de la realidad -el arte, la sociedad, etc.- exige ciertos recursos retóricos, entre los cuales se destaca el que quizás sea el tropo por excelencia: la metáfora. En efecto, cuando se habla de obras de arte como "cuadros clínicos perfectos", cuando se dice que después de un amor que ha generado dudas se puede llegar a amar "por un proceso de *intoxicación*" o se traslada el proceso de mimetismo al orden social, estamos en presencia de metáforas, de usos del lenguaje figurado que presuponen una comparación y una asimilación, simultáneas, entre el objeto metaforizado y el término elegido para representarlo. Como en todas las metáforas, un cierto dominio -el del objeto metaforizado- es descrito por medio de otro; por ejemplo, se usa el dominio de la medicina para describir el proceso amoroso. Lo significativo es que, en todas las duplas antes mencionadas y en la mayoría de las que pudimos rastrear en Ingenieros, el léxico científicista está del lado del término que metaforiza, del significante metafórico resultante, no del término metaforizado. Eso convierte al lenguaje técnico, especialmente médico y biológico, en la clave para abordar y describir todos los otros órdenes o dominios de esa realidad que tanto interesaba al Dr. José Ingenieros, preocupado por una sociedad como la del Buenos Aires finisecular, cosmopolita y moderno sobre el cual se cernía la amenaza de nuevas y antiguas anomalías que era necesario delimitar y controlar: la locura, el delito, las pasiones.

Bibliografía consultada

Alberini, C. 1966. **Problemas de la historia de las ideas filosóficas en la Argentina**. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Altamirano, C. y B. Sarlo. 1993. **Literatura/Sociedad**. Bs.As.: Edicial.

_____, 1997. **Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia**. Bs.As.: Ariel.

Ameghino, F. 1915. **Filogenia. Principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas**. Buenos Aires: La Cultura Argentina.

Babini, J. 1993. "Breve historia de la ciencia argentina" en: de Asúa, M. (compilador), **La ciencia en la Argentina. Perspectivas históricas**, 27-43. Bs.As.: CEAL.

Bagú, S. 1953. **Vida ejemplar de José Ingenieros**. Bs.As.: El Ateneo.

Bajtín, M. 1985. "El problema de los géneros discursivos" en: **Estética de la creación verbal**, 248-293. México: Siglo XXI. 248-293.

Ferrater Mora, J. 1980. **Diccionario de Filosofía**. 4 tomos. Madrid: Alianza.

Ingenieros, J. 1992. **Ensayos escogidos**. Selección y prólogo de José Vazeilles. Bs.As.: CEAL.

_____, 1990. **La psicopatología en el arte**. Notas de Aníbal Ponce. Prólogo de Teresa Alfieri. Bs.As.: Losada.

_____, 1996. **La simulación en la lucha por la vida**. Bs.As.: Losada.

_____, 1962. "Tratado del amor" en: **Obras completas**. Tomo III, 225-401. Bs.As.: Mar Océano.

Klimovsky, G. 1995. **Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la epistemología**. Bs.As.: A-Z editora.

Lakoff, G. y M. Johnson, 1981. **Metaphors We Live By**. Chicago / Londres: University of Chicago Press.

Mignolo, W. 1984. "Discurso ensayístico y tipología textual" en: **Textos, modelos y metáforas**. México: Universidad Veracruzana.

Montserrat, M. 1995. "La recepción literaria de la ciencia en la Argentina: el caso darwiniano". **Redes. Revista de estudios sociales de la ciencia**. 3, vol. 2 (abril): 99-117.

Ponce, A. 1954. "José Ingenieros. Su vida y su obra" en: **José Ingenieros. Su vida y su obra y Educación y lucha de clases**. Bs.As.: J. Héctor Matera, 11-125.

Rama, A. 1984. **La ciudad letrada**. Hanover: Ediciones del Norte.

Ramos, J. 1989. **Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX**. México: FCE.

Rest, J. 1982. **El cuarto en el recoveco**. Bs.As.: CEAL, 1982.

_____. 1986. "Panorama del ensayo" en: **Historia de la literatura argentina**. Tomo I. Bs.As.: CEAL.

Romero, J. L. 1987. **El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX**. Bs.As.: Biblioteca Actual.

_____. 1986. **Latinoamérica: las ciudades y las ideas**. Bs.As.: Siglo XXI.

Romero González, E. 1994. "Metáfora literaria y conocimiento". **Revista de Filosofía**. 8: 109-118.

Salessi, J. 1994. "Identificaciones científicas y resistencias políticas" en: Josefina Ludmer (compiladora), **Las culturas de fin de siglo en América Latina**. 80-90. Rosario: Beatriz Viterbo.

_____. 1995. **médicos maleantes y maricas. Higiene, criminología y homosexualidad en la construcción de la nación Argentina (Buenos Aires: 1871-1914)**. Rosario: Beatriz Viterbo.

Scarano, M. 1991. "Discurso ensayístico, cultura e ideología en el sistema literario hispanoamericano", **CELEHIS. Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas**, I, 1: 155-166.

_____. 1993. "Entre la historia y la ficción. El ensayo en Hispanoamérica: una discursividad fronteriza" en: Elisa Calabrese et al, **Itinerarios entre la ficción y la historia. Transdiscursividad en la literatura hispanoamericana y argentina**. 11-25. Bs.As.: Grupo Editor Latinoamericano.

_____. 1990. "La cuestión del discurso ensayístico. Hacia una delimitación del corpus ensayístico hispanoamericano", **Escritura**, XV, 29 (enero-junio): 187-198.

- Snow, C.P. 1963. **Las dos culturas y la revolución científica**. Bs.As.: Sur.
- Soler, R. 1968. **El positivismo argentino. Pensamiento filosófico y sociológico**. Bs.As.: Paidós.
- Terán, O. 1983. **América Latina: Positivismo y Nación**. México: Katún.
- _____. 1986. **En busca de la ideología argentina**. Bs.As.: Catálogos.
- _____. 1987. **Positivismo y nación en la Argentina**. Bs.As.: Puntosur.
- _____. 2000. **Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la "cultura científica"**. Bs.As.: FCE.
- Verón, E. 1987. **La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad**. Bs.As.: Gedisa.
- Weinberg, G. 1993. "El problema de la tradición científica argentina. Someras reflexiones sobre su significado e importancia" en: Miguel de Asúa (compilador), **La ciencia en la Argentina. Perspectivas históricas**. 153-159. Bs.As.: CEAL.
- Zea, L. 1980. (compilación, prólogo y cronología), **Pensamiento positivista latinoamericano**. 2 tomos. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
-

Actas VIII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística
Mar del Plata, 20 al 23 de septiembre del año 2000 / ISBN 987-544-047-5
Sociedad Argentina de Lingüística / Facultad de Humanidades - UNMDP